

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У НАУЦІ ТА ОСВІТІ

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

AISE 2026

**ARTIFICIAL INTELLIGENCE
IN SCIENCE AND
EDUCATION**

**PROCEEDINGS OF THE 3RD
INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE**

7.04.2026

Інститут цифровізації освіти НАПН України,
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»,
Державний університет «Житомирська політехніка»,
ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»,
Центр інформаційно-аналітичного та технічного забезпечення моніторингу об'єктів атомної енергетики НАН України,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
ADA University (Azerbaijan),
Національний університет «Київський авіаційний інститут»,
ВГО «Інноваційний університет»,
ВГО «Інститут відкритої науки та інновацій»,
PowerTech Energy Ltd (United Kingdom),
Ekomeistra (Lithuania),
Ukrainian Reproducibility Network

**ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ
У НАУЦІ ТА ОСВІТІ (AISE 2026)
ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

7 квітня 2026 року

КИЇВ, 2026

УДК 004.8:001:37(082)

*Рекомендовано до друку
Вченою радою Інституту цифровізації освіти НАПН України,
Протокол № 7 від 30.04.2026 року.*

Ш94 Штучний інтелект у науці та освіті (AISE 2026): збірник матеріалів III Міжнародної наукової конференції (Київ, 7 квітня 2026 р.) / упорядники: Яцишин Анна, Яцишин Андрій. – Київ : ІЦО НАПН України, 2026. – 552 с.

Artificial Intelligence in Science and Education (AISE 2026): Proceedings of the 3rd International Scientific Conference (Kyiv, April 7, 2026) / compilers: Anna Iatsyshyn, Andrii Iatsyshyn. – Kyiv: Institute for Digitalisation of Education of the NAES of Ukraine, 2026. – 552 p.

ISBN 978-617-8330-65-1

DOI: 10.33407/lib.NAES.id/749371

Збірник матеріалів містить наукові статті та тези доповідей подані на III Міжнародну наукову конференцію «Штучний інтелект у науці та освіті» (AISE 2026), що відбулася 7 квітня 2026 року. Матеріали конференції згруповані за такими напрямками: штучний інтелект в освіті; штучний інтелект у науці; штучний інтелект в економіці; нейронні мережі та машинне навчання. В рамках конференції було проведено майстер-класи: «Розширене використання можливостей штучного інтелекту для автоматизації повсякденних завдань», «ШІ-інструменти для викладачів: як перетворити звичайну лекцію на професійний відеокурс за 1-2 години (практика на прикладі курсу програмування)», «Створення навичку (skill) для середовища Claude Code на прикладі навичку статистичної обробки даних педагогічного експерименту».

Збірник адресовано всім хто цікавиться питаннями застосування штучного інтелекту для освіти та науки.

Подяка. Організатори конференції та автори публікацій вдячні захисникам України за можливість продовжувати працювати та займатися науковою і викладацькою діяльністю у період війни.

ISBN 978-617-8330-65-1

© Інститут цифровізації освіти
Національної академії
педагогічних наук України, 2026
© Колектив авторів, 2026

Дегтярєва Галина. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ: МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ NOTEBOOK LM.....	75
Дєордіца Таяна-Лідія, Вороніна Марина, Єпіфанова Ольга. ТЕХНІКИ ПРОМТИНГУ: ВІД ТАКСОНОМІЇ ДО ІНСТРУМЕНТАРІЮ.....	80
Дорогий Ярослав, Дорога-Іванюк Олена, Бердиченко Ірина. ПСИХОСОЦІАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ ШІ В ОСВІТІ.....	86
Древаль Наталія, ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ.....	90
Дудка Ольга, Власій Олеся, Яремій Софія. ШІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ.....	92
Дудко Наталія. ВПРОВАДЖЕННЯ ШІ-АСИСТЕНТІВ У ПРАКТИКУ ВИКЛАДАННЯ ВЧИТЕЛІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА КУРСАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.....	95
Єфременко Андрій, Шутєєв Ілля, Бондаренко Роман. (СВА)ВІЛЬНИЙ ТРЕНЕР ВЕРИФІКАЦІЯ ЗГЕНЕРОВАНОЇ LMM ПРОГРАМИ СИЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ.....	101
Желєзняк Алла. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ФОРМУВАННЯ АДАПТОВАНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ РОЗВИТКУ.....	107
Задоріна Ольга. АЛГОРИТМИ ІНТЕГРАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ ШІ У ПРОЦЕС ПРОЄКТУВАННЯ АДАПТИВНИХ КУРСІВ ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ.....	110
Земський Нікіта, Сторожук Максим, Капітон Алла. РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОЦЕСІ САМООСВІТИ: АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА НАСЛІДКІВ ВИКОРИСТАННЯ.....	116
Зошак Лілія. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ АВТОМАТИЗОВАНОГО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ РОБІТ НА ОСНОВІ ШІ.....	119
Іванькова Наталія. МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ ШІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ.....	122
Каплієнко Микола. ГЕНЕРАТИВНИЙ ШІ В ГРАНТРАЙТИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМАНДНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ОСВІТИ.....	123
Каплун Світлана. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.....	125
Колодій Роман, Ярослав Вихлюк. ГІБРИДНА АРХІТЕКТУРА ПОЯСНЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ У ВІРТУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ НА ОСНОВІ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ.....	128
Кондратова Людмила, Яцишин Анна, Буров Олександр. ЕФЕКТИВНІ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ.....	132
Koroviaka Yevhenii, Rastsvietaiev Valerii, Dmytruk Olena. AGENTIC AI IN HIGHER EDUCATION: TOWARD AUTONOMOUS LEARNING ECOSYSTEMS IN 2026 AND BEYOND.....	139
Koroviaka Yevhenii, Pashchenko Oleksandr, Yavorska Viktoriia. THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION: OPPORTUNITIES, CHALLENGES, AND FUTURE DIRECTIONS.....	143
Кузнєцов Євген. ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕТАПУ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ.....	150
Курєнкова Анна. ІНФОГРАФІКА, ЗГЕНЕРОВАНА ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ, У ПІДГОТОВЦІ ЛОГОПЕДІВ: НОВИЙ ПІДХІД ДО ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ.....	156
Лавренчук Степан, Льовєкін Валерій. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗАСОБИ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ДИЗАЙНЕРІВ-МОДЕЛЬЄРІВ.....	162

(СВА)ВІЛЬНИЙ ТРЕНЕР: ВЕРИФІКАЦІЯ ЗГЕНЕРОВАНОЇ LMM ПРОГРАМИ СИЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ

Єфременко Андрій¹, Шутсєв Ілля¹, Бондаренко Роман¹

¹Харківська державна академія фізичної культури, Харків, Україна

E-mail: literasearchukr@gmail.com

АНОТАЦІЯ. Дослідження фокусується на здатності штучного інтелекту генерувати програми тренування, що відповідають академічним стандартам спортивної науки, а також ролі фахівця у критичному оцінюванню результатів та експертному прийнятті рішень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: LMM, кондиційне тренування, освіта тренерів, цифрова компетентність.

I. Вступ

Стрімкий розвиток технологій генеративного штучного інтелекту кардинально змінює підходи до підготовки фахівців галузі фізичного виховання та спорту, а також методології підготовки атлетів. Впровадження великих мультимодальних моделей (LMM) дозволяє автоматизувати складні аналітичні завдання. Тому майбутнім фахівцям потрібно навчатися в контексті переходу від репродуктивного засвоєння знань до навичок критичної інтерпретації та індивідуалізації тренувальних процесів. Формування цифрової компетентності тренерів стає невід'ємною умовою їхньої конкурентоспроможності в умовах тотальної цифровізації глобальної спортивної індустрії.

Аналіз останніх досліджень вказує на помірну якість тренувальних планів, згенерованих алгоритмами. Тобто продовжує існувати необхідність їхньої обов'язкової верифікації кваліфікованими фахівцями. Результати експертних оцінювань підтверджують, що сучасні версії моделей, демонструють вищий рівень деталізації та наукової обґрунтованості рекомендацій порівняно з ранніми версіями [1]. Виявлено суттєві методологічні обмеження моделей у диференціації специфічних тренувальних цілей та адекватному врахуванні складних механізмів нейром'язової адаптації [2]. Окремі автори наголошують на схильності штучного інтелекту до надмірної консервативності у параметризації інтенсивності, що потенційно обмежує ефективність підготовки досвідчених атлетів [3]. При цьому використання великих мовних моделей у межах вищої освіти розглядається як перспективний інструмент формування аналітичного мислення студентів через переосмислення алгоритмічних рішень [4]. Дослідники вказують, що використання таких технологій сприяє подоланню традиційних бар'єрів в аналізі даних, дозволяючи зосередити інтелектуальні ресурси на стратегічних та тактичних рішеннях тренерської діяльності [5].

Попри значний потенціал генеративного штучного інтелекту, на сьогодні залишається невирішеним питання щодо можливостей майбутніх тренерів з виду спорту самостійно ідентифікувати, при виконанні практичних завдань, логічні помилки в автоматизовано згенерованих планах.

Мета – вивчення доцільності використання генеративних моделей штучного інтелекту для планування тренувального процесу в межах професійної підготовки майбутніх тренерів з виду спорту.

Гіпотеза. Результати відповідей різних моделей будуть відрізнятися, але загалом, за умов якісної інтерпретації фахівцем, можуть бути ним використані для індивідуалізації тренування.

II. Методологія

Пояснення. Загалом ідея дослідження полягала у використанні генеративних моделей штучного інтелекту для планування тренування, спрямованого на розвиток фізичної сили (на прикладі підтягувань на перекладині). Звужене завдання полягало в апробації практичного підходу в рамках навчання майбутніх тренерів з кондиційного тренування. В практичній роботі вони мають використати LLM для генерації тренувального плану за визначеними параметрами та критично його оцінити. Таке завдання може розглядатися як складова професійної діяльності сучасного тренера.

Дизайн. Обрано вправу – підтягування на поперечині. Популярність, переваги для розвитку силових здібностей та поширеність в тренувальних програмах (вона розглядається як база

вправа) не потребує додаткового обґрунтування. Маємо розуміння, що вона базова, доступна, відносно проста в виконанні технічно. Проте, попередній пошук за ключовим запитом та його варіаціями в базі Google Scholar («тренування підтягування» та еквівалент «pull-ups training») дозволив ідентифікувати 2 статті (одна без посилань на програму, яка представлена та для якого контингенту пропонується; інша стосується курсу навчання підтягуванням дівчат-студенток з використанням тренажерного обладнання та додаткових вправ) (див. дод. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19164130>).

Далі було використано інтернет пошук (Google), що дозволило ідентифікувати ряд програм тренування та рекомендацій без посилань на їх авторів або їх обґрунтування.

На наступному етапі було ідентифіковано ряд безкоштовних додатків у Play Маркет, які позиціонуються розробниками, як такі що використовують штучний інтелект для розробки індивідуалізованих тренувальних планів («Fit AI», «BodBot»). Окремо було проаналізовано два популярних безкоштовних додатки, які безпосередньо пов'язані з тренування підтягувань («Pull-ups», «100 підтягувань»).

На наступному етапі було змодельоване практичне завдання для апробації його вирішення з використанням безкоштовних LLM. В контексті навчання кондиційному тренуванню завдання полягало у розробці 8-ми тижневого мезоциклу тренування з підтягування на перекладині. Мета – збільшити кількість підтягувань, як прояв зростання фізичних кондицій (силових здібностей). Об'єкт чоловік 29 років без попереднього спортивного досвіду (умовно початківець), який може підтягнутися 6 разів (повторний максимум).

Почергово в кожній моделі (Gemini 3 з міркуванням; Claude Sonet 4.6 Extended thinking; Chat GPT; Perplexity; Grok 4.20 expert) було запущено промпт: «Привіт. Ти спортивний тренер. Склади план тренування з підтягування на перекладині на 8 тижнів з метою збільшення кількості підтягувань для особи 29 років, чоловік, який, може підтягнутися 6 разів у одному підході. Ключові змінні програми: 1) величина навантаження (кількість підходів та підтягування в кожному тренуванні, загальна кількість підтягувань на тиждень); 2) чергування роботи та відпочинку (час відпочинку між підходами); 3) частота тренування (чергування тренувань та днів відпочинку)».

Розробка та верифікація програми тренування. Спираючись на власну компетентність та дані навчально-методичної літератури зі спортивного тренування та фізичного виховання було розроблено оригінальну програму тренування з підтягування для аналогічного випадку. Було проведено опитування серед фахівців – науково-педагогічних працівників (n = 9, стаж роботи не менше 5 років) закладів вищої освіти сфери фізичного виховання та спорту для верифікації розробленої програми. Були поставлені питання: 1) «Чи є розроблена програма тренування відповідною до обраного запиту? (Так/ні)»; 2) «Якщо ні, то які зміни варто внести (відкрите питання)».

Статистика. За результатами моделювання програм тренування з підтягування на перекладині, отриманих за допомогою різних LLM, було розраховано середнє значення та стандартні відхилення для основних характеристик (табл. 1). Узгодженість відповідей фахівців оцінювали з використанням Cohen's kappa.

III. Результати та їх обговорення

Незважаючи на популярність підтягувань для розвитку сили швидкий пошук науково-обґрунтованих (у форматі наукових публікацій) програм або рекомендацій дозволив ідентифікувати всього 2 статті [6, 7]. Лише одна з них пропонує перевірку організованої програми тренувань [7]. Таким чином, незважаючи на поширеність даної фізичної вправи майбутні тренери можуть зіткнутися з проблемою програмування навантаження в професійній діяльності. Дана теза підтверджується відсутністю алгоритмів складання програми тренування з підтягування, не ідентифікованих швидким інтернет пошуком. Вочевидь, використання LLM для розробки програми тренування слід розглядати доцільним.

Вивчення поточних можливостей безкоштовних додатків з планування тренування, які позиціонуються розробниками, як такі що використовують штучний інтелект для розробки індивідуалізованих тренувальних планів («Fit AI», «BodBot») (див. дод.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19164130>), в тому числі з додатковою рекомендацією планувати тренування саме з використанням підтягувань (див. дод). Запропоновані програми не включали вправ у підтягуваннях. Можливо, така ситуація склалася внаслідок обмежень, щодо планування програми без використання обладнання («Fit AI») та в домашніх умовах («BodBot»).

Окремо було проаналізовано два популярних безкоштовних додатки, які безпосередньо пов'язані з тренування підтягувань. Додаток «Pull-ups» пропонує стандартизовані програми з прогресивним навантаженням Натомість, додаток «100 підтягувань» пропонує адаптивну програму для кожного тижня з урахуванням тесту повторного максимуму після трьох тренувань на тиждень. Таким чином безкоштовні додатки частково можуть бути використані для короткострокового програмування тренувань з підтягувань з урахуванням індивідуальних особливостей. Проте, як буде розглянуто далі, з меншою гнучкістю ніж програмування з використанням LMM.

У додатку (дод. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19164130>) представлено результати генерації тренувальних програм. У таблиці 1 представлено усереднені дані розраховані на основі 8-тижневого циклу для кожної програми (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльна таблиця програм тренувань на 8 тижнів згенерованих LMM за запитом

Параметр порівняння (M ± SD)	Gemini 3	Claude Sonet	ChatGPT	Perplexity	Grok
Кількість підходів за тренування, кількість	4,6 ± 1,2	4,3 ± 0,9	5,7 ± 0,7	4,6 ± 0,5	5,9 ± 0,8
Повторень за тренування, разів	20,3 ± 5,6	18,0 ± 5,2	21,8 ± 4,5	23,3 ± 6,1	32,6 ± 7,6
Загальний обсяг на тиждень, разів	60,9 ± 17,3	53,3 ± 15,9	72,6 ± 23,0	69,9 ± 17,9	97,9 ± 22,8
Час відпочинку між підходами, с	142,5 ± 26,6	165,0 ± 35,4	125,6 ± 26,2	133,1 ± 18,3	120,0 ± 0,0
Частота тренувань на тиждень, разів	3	3	3-4	3	3

Ключові особливості згенерованих програм полягали в наступному:

для Gemini 3 – наявність значного зниження навантаження (тиждень 5) для відновлення та уникнення перетренованості;

для Claude Sonet – чіткий розподіл на фази (адаптація, розвиток, формування сили, пік розвитку);

для Chat GPT – акцент на принципі прогресивного перевантаження та чергування легких/важких днів;

для Perplexity – тест на повторний максимум для коригування навантаження. Щотижневий тест визначає кількість повторень у робочих підходах (50-70% від повторного максимуму);

для Grok – найбільш інтенсивне лінійне зростання обсягу навантаження.

Chat GPT та Gemini 3 рекомендують використовувати негативні підтягування, якщо техніка починає «ламатися».

Щодо аналізу запропонованої величини навантаження, то Grok пропонує найвищий середній обсяг (майже 98 підтягувань на тиждень) та найбільшу кількість підходів. Найнижчий середній обсяг у Claude Sonet (53,3 підтягування). Вона є найменш гнучкою та орієнтованою на поступову адаптацію.

Щодо чергування роботи та відпочинку Claude Sonet пропонує найтриваліші паузи для відпочинку (до 3,5 хв на пікових тижнях), для максимального відновлення АТФ. Grok пропонує суворо фіксований час відпочинку – 2 хвилини протягом усіх 8 тижнів.

Більшість програм пропонують найпоширенішу частоту тренувань в контексті кондиційного тренування – 3 тренування на тиждень. Винятком є ChatGPT, який пропонує збільшення частоти до 4 разів на пікових тижнях (5-6 тижнях) для створення додаткового стимулу.

Всі плани розраховані на те, щоб допомогти чоловікові 29 років збільшити результат з 6 до 10-14+ повторень за 8 тижнів. Вибір конкретного плану залежить від здатності індивіда до відновлення та готовності до високого об'єму роботи (як у плані Grok).

Комплексний аналіз представлених тренувальних програм дозволяє виявити відмінності в методології розвитку силових показників у підтягуваннях для контингенту з початковим

рівнем підготовленості в даній вправі. Спільним для усіх програм є орієнтація на досягнення цільового показника у 12–14 повторень протягом восьмитижневого циклу. Механізми реалізації принципу прогресивного перевантаження суттєво варіюються за структурою та динамікою. Зокрема, програма Grok базується на моделі суворої лінійної прогресії, де загальний тижневий обсяг навантаження демонструє стабільне зростання від 60 до 126 повторень. Означене має забезпечити максимальний метаболічний стрес та гіпертрофію за рахунок збільшення кількості підходів до семи. На противагу цьому, Claude Sonet застосовує фазову періодизацію, розділяючи цикл на етапи адаптації, розвитку, сили та піку. В результаті, очікується поступова підготовка опорно-рухового апарату до зростаючих навантажень без різких стрибків інтенсивності. Chat GPT рекомендує хвилеподібну модель, чергуючи легкі дні з високим обсягом навантаження та важкі дні з підвищеною інтенсивністю. Означене вважається ефективним методом запобігання функціональному перенапруженню. Програма Perplexity поєднує елемент динамічного самоконтролю через щотижневе тестування максимального результату, на основі якого коригується робоче навантаження, з урахуванням поточного повторного максимуму. Даний підхід забезпечує високу гнучкість програми. Натомість, Gemini 3 пропонує фіксовані схеми. Основний акцент робиться на накопиченні обсягу навантаження без максимальних зусиль в робочих підходах.

Режим чергування роботи та відпочинку виступає основним чинником у забезпеченні регенерації аденозинтрифосфату та підтримці технічної якості виконання вправ. У програмі Grok час відпочинку є константним і становить 120 секунд. Означене спрямовано на підтримку високої щільності тренування. Натомість, Claude Sonet та ChatGPT пропонують диференційований підхід. Так, час відновлення прогресивно збільшується від 90 до 210 секунд паралельно зі зростанням інтенсивності підходів. Означене є обґрунтованим для розвитку максимальної сили. Окрему увагу варто приділити особливостям відновлення. Так, Gemini 3 та Perplexity передбачають спеціалізовані тижні зі зменшенням обсягу навантаження (розвантаження або делоад) на п'ятому та шостому тижнях відповідно. Означене пояснюється спрямованістю на суперкомпенсацію та запобігання накопичення системної втоми.

Частота тренувальних сесій у більшості програм обмежена трьома заняттями на тиждень. Така рекомендація може розглядатися як оптимальна для регенерації сполучної тканини у віковій групі 29 років. Однак ChatGPT пропонує тимчасове збільшення частоти до чотирьох разів на тиждень на етапі інтенсифікації. Дане положення обґрунтовується створенням додаткового стимулу для нервової системи перед виходом на пік працездатності. Специфічні інструменти, такі як негативні підтягування, рекомендуються Gemini 3 та ChatGPT як допоміжний засіб при деградації техніки під впливом втоми. Натомість, Grok зосереджується виключно на суворій формі виконання основної вправи.

Таким чином, вибір конкретної програми залежить від індивідуальної здатності індивіда до відновлення та його прихильності щодо лінійного або хвилеподібного типу збільшення навантаження.

Результати опитування верифікували запропоновану програму тренування (сім відповідей «Так»; дві відповіді «Ні» з поясненням). В результаті розрахунку Cohen's kappa для результатів опитування була встановлена значна узгодженість ($k = 0,82$). Запропоновані корективи стосувалися виключно величини навантаження (в бік його збільшення). З урахуванням рекомендацій програму було скориговано.

Аналіз авторської програми у зіставленні зі згенерованими програмами дозволив відмінності в підходах до структурування тренувального навантаження. Розроблена програма базується на внутрішньосесійній варіативності повторень. Так, пікове навантаження припадає на середину тренувального заняття, щоб створити специфічний нейром'язовий стимул. Вважаємо, що саме таке стимулювання сприятиме розвитку специфічної адаптації. Проте, дані літератури також вказують, що стабільна кількість повторень у кожному робочому підході сприяє кращому контролю техніки та накопиченню обсягу без передчасного виснаження центральної нервової системи [8]. У контексті загального тижневого обсягу розроблена програма демонструє помірну прогресію (зростання від 50 до 75 підтягувань на тиждень), що

узгоджується з показниками програми Claude Sonet (від 33 до 75 повторень). Означене вважається консервативним підходом, орієнтованим на поступову адаптацію зв'язкового апарату [9]. Однак цей обсяг значно поступається програмам Grok (до 126 повторень) та ChatGPT (до 114 повторень). Слід зазначити, що розроблена програма передбачає проміжне тестування максимуму на 4-му тижні, тоді як Gemini 3 та Perplexity використовують аналогічні часові проміжки для відновлення (делоаду). Є свідчення, що такий підхід сприяє запобіганню системній втомі та стимулюванню суперкомпенсації [10]. Режим відпочинку в розробленій програмі (від 120 до 180 секунд) є ідентичним до рекомендацій Gemini 3 та Claude Sonet. Загалом, це відповідає фізіологічним потребам регенерації АТФ у м'язах [11].

Наше дослідження не претендує на оригінальність стосовно дизайну [12]. Проте, воно є першим в утилітарному контексті використання можливостей LMM в навчальній діяльності тренерів з виду спорту для моделювання майбутніх практичних ситуацій в професійній діяльності.

Результати порівняльного аналізу тренувальних програм, згенерованих різними моделями штучного інтелекту, підтверджують гіпотезу про суттєву методологічну варіативність отриманих результатів. Зокрема, виявлені відмінності в обсягах тижневого навантаження та структурі періодизації свідчать про те, що алгоритми базуються на різних підходах адаптації (від агресивної лінійної прогресії до консервативної фазової моделі). Така неоднорідність результатів підтримує думку про обмеженість автономного використання LMM без верифікації з боку фахівця. LMM часто демонструють схильність до надмірної безпеки або, навпаки, ігнорування кумулятивної втоми атлета. Наукова література вказує, що сучасні версії чат-ботів спроможні дотримуватися базових принципів спортивного тренування [13]. Але, вони все ще потребують суттєвої деталізації параметрів інтенсивності, таких як близькість до м'язової відмови або специфічний темп виконання вправ, що є запорукою довгострокового прогресу [14].

Процес критичної інтерпретації фахівцем виступає необхідним фільтром, що перетворює згенерований алгоритмом шаблон у індивідуалізований план тренування. Дослідження показують, що моделі здатні поєднувати актуальні дані з наукових джерел [15]. Однак, якість цих рекомендацій прямо залежить від точності вхідного запиту та здатності тренера ідентифікувати потенційні помилки в логіці програмування. Наприклад, виявлені у проаналізованих програмах відмінності в режимах відпочинку та прогресії обсягів навантаження вказують на те, що моделі можуть по-різному тлумачити концепцію суперкомпенсації та відновлення аденозинтрифосфату. Тому, вважаємо, що використання штучного інтелекту в освітньому процесі підготовки майбутніх тренерів з виду спорту не лише доцільним, а й необхідним елементом формування професійної компетентності. Завдання студента в такому контексті полягає не в простому копіюванні програми, а в глибокому аналізі нейром'язових стимулів, передбачених кожною з них, а також їх корекції відповідно до закономірностей спортивної підготовки.

Актуальність впровадження технологій штучного інтелекту в підготовку тренерських кадрів обґрунтовується можливістю автоматизації рутинних процесів очищення та візуалізації даних, що дозволяє зосередити увагу на сутнісних сторонах тренування, таких як аналіз техніки та комунікація з атлетом. Проте виникає питання про ризик деградації аналітичних здібностей за умови некритичної довіри до автоматизованих систем. Аналіз отриманих результатів підтверджує, що на даному етапі розвитку LMM не спроможні повноцінно врахувати складні фізіологічні механізми адаптації та індивідуальний відгук організму на специфічне навантаження. Таким чином, впровадження штучного інтелекту в межах навчання є доцільним лише як засіб для симуляції реальних сценаріїв планування та розвитку навичок критичного оцінювання в контексті поточних можливостей програмування тренування з використанням LMM. В результаті, забезпечується формування фахівця нового типу, який враховує обчислювальні можливості алгоритмів з ґрунтовними знаннями з фізіології та біомеханіки спорту.

IV. Висновки

Проведене дослідження дозволяє констатувати, що сучасні мультимодальні мовні моделі демонструють значний потенціал у контексті структурування тренувальних програм для

розвитку силових здібностей. Їхня ефективність суттєво варіюється залежно від архітектури та версії алгоритму. Аналіз результатів підтверджує, що сучасні версії моделей здатні генерувати програми, які значною мірою узгоджуються з науково обґрунтованими принципами прогресивного перевантаження та періодизації навантаження. Виявлена методологічна неоднорідність відповідей різних моделей вказує на відсутність єдиного стандарту формування тренувальних рекомендацій, що зумовлює необхідність критичної верифікації вихідних даних з боку кваліфікованого фахівця. Таким чином, штучний інтелект на даному етапі розвитку слід розглядати як допоміжний інструмент для швидкої генерації попередніх структурованих програм, а не як повноцінну заміну професійного тренера. У контексті професійної підготовки майбутніх тренерів з кондиційного тренування впровадження інструментів штучного інтелекту є доцільним кроком, що сприяє розвитку цифрової грамотності та аналітичного мислення. Використання штучного інтелекту як об'єкта для критичної оцінки в межах навчальних завдань стимулюватиме студентів до глибшого розуміння наукових джерел та доказових методів спортивного тренування.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямі полягають у вивченні психологічних чинників взаємодії атлета з віртуальними (в точності в форматі LMM) тренерами та впливу автоматизованого зворотного зв'язку на рівень мотивації та дотримання тренувального режиму.

V. Список використаних джерел

- [1] L. Puce, N. L. Bragazzi, A. Currà, and C. Trompetto, "Harnessing generative artificial intelligence for exercise and training prescription: Applications and implications in sports and physical activity—A systematic literature review," *Appl. Sci.*, vol. 15, no. 7, p. 3497, 2025, doi: 10.3390/app15073497.
- [2] J. Washif, J. Pagaduan, C. James, I. Dergaa, and C. Beaven, "Artificial intelligence in sport: Exploring the potential of using ChatGPT in resistance training prescription," *Biol. Sport*, vol. 41, no. 2, pp. 209–220, 2024, doi: 10.5114/biolsport.2024.132987.
- [3] J. Zhang and J. Guo, "Application of big data analysis in sports training: Personalized training plan generation," in *Proc. World Conf. Intell. 3D Technol.*, Singapore, 2024, pp. 471–481, doi: 10.1007/978-981-97-9124-8_38.
- [4] А. Єфременко та І. Шутєєв, "Розділ XIX. Штучний інтелект в освіті тренерів з виду спорту: стадії прийняття," у *Штучний інтелект в освіті. Частина I: монографія*, А. Яцишин, Ред. Київ, Україна: ЦО НАПН України, 2025, с. 283–295. [Online]. Available: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/748131/1/%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%86%D0%9B%20%D0%A5%D0%86%D0%A5.%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A8%D0%86_%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf
- [5] L. A. Fazackerley, D. Perrin, and G. M. Minett, "Harnessing generative AI in exercise and sports science education: Enhancing real-world learning and overcoming traditional barriers in data analysis," *Adv. Physiol. Educ.*, vol. 49, no. 2, pp. 496–502, 2025, doi: 10.1152/advan.00249.2024.
- [6] В. І. Синіговець, С. В. Пильтяй, та Д. С. Камка, "Методичні основи розвитку силових здібностей засобами базових вправ у процесі занять стріт воркаутом," *Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки*, № 152, т. 1, с. 220–224, 2018. [Online]. Available: [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VchdpuP_2018_152\(1\)_50.pdf](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VchdpuP_2018_152(1)_50.pdf)
- [7] S. P. Flanagan, P. M. Vanderburgh, S. G. Borchers, and C. D. Kohstall, "Training college-age women to perform the pull-up exercise," *Res. Quart. Exercise Sport*, vol. 74, no. 1, pp. 52–59, 2003. [Online]. Available: <https://paulogentil.com/pdf/Training%20college-age%20women%20to%20perform%20the%20pull-up%20exercise..pdf>
- [8] В. Г. Тодорова, *Основи теорії і методики спортивного тренування: навчальний посібник*. Одеса, Україна: Університет Ушинського, 2023. [Online]. Available: <http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/17071/1/Todorova.pdf>
- [9] Т. Б. Кутек та І. І. Вовченко, *Основи теорії і методики спортивної підготовки: навчальний посібник*. Житомир, Україна: ЖДУ імені Івана Франка, 2022. [Online]. Available: http://library.megu.edu.ua:8180/jspui/bitstream/123456789/2976/1/2022%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%9E%D0%A2%D0%9C%D0%A1%D0%A2.pdf
- [10] А. В. Кошура, *Теорія і методика спортивних тренувань: навч. посіб.* Чернівці, Україна: Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. [Online]. Available:

<http://library.megu.edu.ua:8180/jspui/bitstream/123456789/2975/1/2021%20a2%209c%20a1%20a2%209c%2095%20a2%209e%2094%2098%20a7%209a%2090.pdf>

- [11] T. Havers et al., “A professional assessment of training plans for muscle hypertrophy and maximal strength developed by generative artificial intelligence, ” *Biol. Sport*, vol. 42, no. 4, pp. 353-380, 2025, doi: 10.5114/biolSport.2026.152350.
- [12] L. Z. Marquina, “Uses of artificial intelligence in personalizing sports training, ” *Rev. Tecnol. Cienc. Educ. Edwards Deming*, vol. 9, no. 2, pp. 70-95, 2025, doi: 10.37957/rfd.v9i1.151.
- [13] D. K. K. V. S. MBBS, D. S. P. MBBS, D. S. S. MBBS, D. A. J. MD, and D. E. T. Kolli, “The future of sports training: Integrating artificial intelligence and wearable technology in performance enhancement, ” *TPM – Test., Psychometrics, Methodol. Appl. Psychol.*, vol. 32, no. S2, pp. 2145–2153, Jun. 2025. [Online]. Available: <https://tpmap.org/submission/index.php/tpm/article/view/1092>
- [14] Genç, G. Aydın, M. Kasap et al., “Comparative evaluation of ChatGPT versions in training program design: Scientific approach, accuracy, and practical applicability, ” *BMC Sports Sci. Med. Rehabil.*, vol. 18, no. 19, 2026, doi: 10.1186/s13102-025-01409-7.
- [15] L. Puce, N. L. Bragazzi, A. Currà, and C. Trompetto, “Harnessing generative artificial intelligence for exercise and training prescription: Applications and implications in sports and physical activity—A systematic literature review, ” *Appl. Sci.*, vol. 15, no. 7, p. 3497, 2025, doi: 10.3390/app15073497.

Додаткові матеріали: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19164130>

(FREE) WILL COACH: VERIFICATION OF LMM-GENERATED STRENGTH TRAINING PROGRAMS

Yefremenko Andrii, Shutieiev Illia, Bondarenko Roman

ABSTRACT. The study focuses on the ability of artificial intelligence to generate training programs that meet the academic standards of sports science, as well as the role of the specialist in critical evaluation of results and expert decision-making.

KEYWORDS: LMM, conditioning training, coach education, digital competence.

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ФОРМУВАННЯ АДАПТОВАНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ РОЗВИТКУ

Желєзняк Алла¹

¹Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького, м.Львів, Україна
E-mail: AZheleznyak@ukr.net

АНОТАЦІЯ. У публікації розглянуто питання інтернаціоналізації освітньої діяльності на рівні закладів вищої освіти та освітніх програм, які реалізуються. Обґрунтовано застосування генеративного штучного інтелекту для аналізу рівня інтернаціоналізації освітньої програми. На основі аналізу характеристик технологій штучного інтелекту та особливостей організації освітнього процесу, а також огляду сучасних практик, визначено, що використання ШІ в оцінюванні та підтримці процесів інтернаціоналізації може бути як доцільним, так і обмеженим або забороненим залежно від контексту застосування. Зазначений підхід сприятиме дотриманню законодавчих вимог, забезпеченню прозорості, об'єктивності, етичності та принципів академічної доброчесності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інтернаціоналізація, освітня програма, штучний інтелект, стратегія.

I. Вступ

Розвиток системи вищої освіти України на сьогодні важко уявити без її інтеграції в міжнародний освітній простір. Огляд існуючих практик, положень, нормативних актів показав, що реалізація освітніх програм в закладах вищої освіти здійснюється з урахуванням процесів інтернаціоналізації. Закон України про «Вищу освіту» визначає державну політику міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти [1], відповідно до якої розробляються стратегії інтернаціоналізації закладами вищої освіти. Оцінка міжнародної діяльності та інтернаціоналізації є невід'ємною складовою акредитаційних процесів у сфері вищої освіти. Водночас наявність внутрішніх положень, пов'язаних із стратегіями інтернаціоналізації, підписаних договорів із міжнародними партнерами не завжди є свідченням впливу міжнародної діяльності на розвиток освітніх програм закладу вищої освіти, на що звертає